

УДК 347.27

ОТЗЫВ ВЗЫСКАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЛОГА

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент
E-mail: vabold@mail.ru

Анализируется позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу о последствиях отзыва залогодержателем исполнительного документа, предполагающего наложение взыскания на заложенное имущество. Делается вывод, что пропуск срока на предъявление соответствующего исполнительного документа должен оцениваться как основание для удовлетворения иска залогодателя о признании права (обременения) отсутствующим. Системное злоупотребление правом залога определяется как формально правомерные неоднородные поведенческие акты (действия и бездействие) залогодержателя, не имеющие прямой экономической мотивации, направленные на переложение негативных последствий и экономических рисков, связанных с залогом, на собственника вещи.

Ключевые слова: исполнительный документ; взыскатель; залог; ипотека; добросовестность; злоупотребление; обременение.

WITHDRAWAL BY THE CLAIMER EXECUTIVE DOCUMENT AS THE ABUSE OF THE MORTGAGE RIGHT

Vladimir Anatolevich Boldyrev, chair professor of the Perm State National Research University, Doctor of Law, Associate Professor

Analyzes the position of the Constitutional Court of the Russian Federation on the question of the consequences of revocation by the pledgee of the Executive document involving the imposition of penalties on the mortgaged property. The conclusion is that the omission of the term for presentation of the Executive document should be assessed as the basis for the claim of the pledger on the recognition of rights (encumbrances) away. Systemic abuse of the right of pledge is defined as a formally legitimate a heterogeneous behavioral acts (actions and inactions) of the mortgagee, does not have a direct economic motivation, for transposition negative consequences and economic risks associated with the collateral, on the owner of a thing.

Keywords: executive document; claimer; pledge; mortgage; good faith; abuse; encumbrance.

Реализация кредитором залогового права при нарушении должником условий обязательства влечет прекращение права собственности залогодателя. В порядке исключения – когда объект залога реализовать не удалось – сам залогодержатель может приобрести титул

собственности на соответствующую вещь. Однако при нормальном развитии гражданского оборота, то есть когда за регулятивными отношениями не последовало охранительных, залог лишь стимулирует должника к надлежащему исполнению, гарантируя привилегированное положение залогового кредитора.

Эти, казалось бы, простые постулаты, прямо следующие из закона, на деле воспринимаются как данность лишь обычными участниками гражданского оборота. Кредитные организации, располагая существенными ресурсами, не только могут позволить себе сохранять залоговое право в статичном состоянии, получив исполнительный лист о наложении взыскания на предмет залога, но и, по нашему наблюдению, пользуются данной возможностью очень часто, особенно когда речь идет о недвижимости, рынок которой трудно назвать стабильным и предсказуемым.

Совершенно очевидно, что длительное нахождение залогодателя в ситуации, когда право собственности на вещь за ним сохраняется, однако режим имущества фактически делает ее неполноценной, не может считаться нормальным. Между тем поведение банков-залогодержателей имеет серьезную юридическую подоплеку.

Непрофильные активы. Частью 6 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [1] установлено правило: «Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью». В связи с этим правосубъектность кредитных организаций характеризуется исследователями как специальная [6, с. 10, 22] или даже исключительная [5, с. 6–7].

Стремление законодателя организационно обособить банковский сектор для обеспечения его специализации оказалось увязанным с определением деталей имущественного режима кредитных организаций.

Регулятором установлены правила, которые стимулируют банки либо освобождаться от имущества, не используемого непосредственно в ходе банковской деятельности (непрофильные активы), либо вовсе не становиться обладателями такого имущества. Подчеркнем, что Банк России не поощряет нахождения у кредитной организации и того имущества, которое получено от залогодателя, когда его не удалось продать на торгах.

Понимание неоднозначности ситуации с непрофильными активами и озабоченность проблемой самих кредитных организаций подстегивают официальный орган к комментариям: «Необходимость установления требований по формированию резервов на возможные потери по непрофильным активам ... обусловлена тем, что кредитными организациями, в том числе в результате осуществления деятельности по урегулированию просроченной (проблемной) задолженности, на баланс был принят большой объем активов, которые не используются ими в основной банковской деятельности» [3].

В условиях падения спроса на недвижимость произвести отчуждение заложенного имущества с торгов часто не представляется возможным. Тогда возникает прямо следующая из законодательства об ипотеке альтернатива – принять после несостоявшихся повторных торгов имущество на баланс или утратить право залога вовсе.

На практике спектр возможных вариантов поведения оказался шире ввиду действия на названную сферу имущественных отношений также норм законодательства об исполнительном производстве. Банку достаточно отозвать исполнительный лист, подав заявление об этом судебному приставу-исполнителю.

Заложником ситуации оказывается залогодатель, чье положение особенно тяжело и неоднозначно в случае, когда он не является должником в основном обязательстве. Оставаясь собственником имущества, залогодатель фактически оказывается не заинтересованным в его сохранении и, уж тем более, улучшении. При этом ему приходится нести бремя содержания имущества, обеспечивать его сохранность, уплачивать налоги. Как следствие, залогодатель нередко становится объектом манипуляций со стороны банка.

Конституция РФ и содержание права собственности. Частью 2 ст. 35 Конституции РФ установлено: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами». Очень важно, что в Основном законе раскрыто содержание наиболее полного вещного права, то есть прямо названы правомочия собственника. Совершенно очевидно, что залог оказывает ограничивающее влияние на возможность осуществлять правомочия пользования и распоряжения, поэтому обращение к обозначенной проблеме Конституционного Суда было вполне прогнозируемо и являлось, по сути, делом времени. И время это наступило в период, не очень удобный для залогодателя, совпадающий с пиком экономического кризиса.

Возможно, именно данное обстоятельство повлекло принятие, на наш взгляд, достаточно мягкого для банков судебного акта – Постановления Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с жалобой гражданина М. Л. Ростовцева» [2] (далее – Постановление № 7-П). Впрочем, можно найти весьма позитивные отклики, касающиеся подхода органа конституционного нормоконтроля: «До недавнего времени взыскатель мог, пользуясь пробелом в законе, неограниченное количество раз предъявлять исполнительный лист к исполнению, затем в любой момент отзывать без указания мотивов такого решения, и каждый раз срок на предъявление его к исполнению начинал течь заново. Однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась за счет формирования Конституционным Судом РФ правовой позиции в защиту интересов должника...» [4].

Видя много позитивного в принятом постановлении, отметим, что к настоящему времени проблема злоупотребления правом залога, в особенности кредитными организациями, не решена комплексно, а сделанный шаг, хочется верить, является первым на пути к обеспечению баланса интересов залогодателя и залогодержателя.

Экономические причины отзыва исполнительного листа. Следует отметить экономические причины злоупотребления правом залога, какими их видит орган конституционного нормоконтроля. В пункте 3.3 Постановления № 7-П дается следующее объяснение отзыва исполнительного листа: «... При обращении взыскания на имущество, являющееся предметом залога, взыскатели несут риски, связанные с изменением рыночной стоимости этого имущества и возможностью его реализации, что может побуждать их в надежде на улучшение ситуации на рынке к подаче, причем неоднократной, заявления о возвращении исполнительного документа. Негативные последствия затягивания течения срока предъявления исполнительного документа к исполнению испытывают и должники».

Нельзя не согласиться с данным наблюдением Конституционного Суда, точно уловившим стремление залогодержателя учитывать конъюнктуру цен на заложенное имущество. Однако, как видится, объяснить поведение залогодержателя исключительно данным мотивом – значит существенно упростить ситуацию. Два других фактора – стремление исключить попадание в имущественную массу банка непрофильного актива и возможность манипулировать залогодателем (связанным бременем содержания имущества) – оказались неназванными. Впрочем, выявление всех мотивов формально правомерного поведения залогодержателей, наносящего вред интересам залогодателей, не входит в задачи названного органа. Его основной целью является определение конституционности законоположения, а не всесторонний анализ причин и условий, приводящих к существенным сбоям в социальных связях. По-видимому, было бы не совсем правильно называть указанные мотивы поведения залогодержателя хотя бы потому, что далеко не каждый банк ими руководствуется, а кроме того, не все залогодержатели являются кредитными организациями.

Относительно нежелания банков владеть непрофильными активами отметим, что решение проблемы вполне возможно на подзаконном уровне за счет снижения уровня требований к структуре имущества кредитных организаций. Однако правильность такого подхода под вопросом, поскольку сохранение банками названных активов в расчете на изменение конъюнктуры цен способно привести в последующем к обвалу рынка, например, при принятии одномоментного вынужденного решения об их реализации в критический с экономической точки зрения момент.

Что касается манипуляций в отношении залогодателя, данная проблема, как видится, должна решаться на уровне применения судами правила о запрете на злоупотребление правом.

Резолютивная часть Постановления № 7-П: как понимать сделанные выводы. Что же решил Конституционный Суд РФ, рассмотрев жалобу одного из множества обиженных на банки залогодателей?

В Постановлении № 7-П, во-первых, констатировано противоречие закона Конституции РФ; во-вторых, нормотворцу предложено внести изменения в законодательство; в-третьих, на период до внесения изменений предложен алгоритм действий судебных приставов и судов, выявивших бесосновательный отзыв исполнительного листа залогодержателем.

Первое. Конституционный Суд РФ постановил: «Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (часть 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) положения части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в той мере, в какой эти положения в их взаимосвязи позволяют – при

неоднократном прерывании срока предъявления исполнительного документа к исполнению предъявлением исполнительного документа к исполнению с последующим возвращением взыскателю на основании его заявления – всякий раз исчислять течение этого срока заново с момента возвращения исполнительного документа по данному основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопределенно длительное время».

Нельзя не заметить, что из данной сентенции следует необходимость считать лишь неоднократный отзыв исполнительного листа злоупотреблением правом. При этом указание на неоднократность подачи заявления об отзыве исполнительного листа мы можем видеть в мотивировочной части судебного акта несколько раз. Вместе с тем, ни в резолютивной, ни в мотивировочной части Конституционный Суд не использует термин «злоупотребление правом» для характеристики поведения залогодержателя, отзывающего исполнительный лист, хотя и говорит о сотрудничающих залогодателях и залогодержателях как о лицах, действующих добросовестно.

В резолютивной части мы не найдем указания на то обстоятельство, что отзыв исполнительного листа взыскателем, если он был обусловлен действиями самого залогодателя, является поведением добросовестным. Тем не менее, именно такой вывод можно сделать исходя из содержания мотивировочной части: «Если же возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства произведено по заявлению самого взыскателя, *тем более не обусловленному действиями должника* (курсив наш – В.Б.), то неоднократное использование им права на подачу заявления о возвращении исполнительного документа может приводить к неограниченному по продолжительности принудительному исполнению содержащегося в исполнительном документе требования и, как следствие, к чрезмерно длительному с точки зрения конституционно-правовых предписаний пребыванию должника в состоянии неопределенности относительно своего правового положения».

Если, например, отзыв исполнительного листа был обусловлен предложением залогодателя, не являющегося должником в основном обязательстве, представить вместо заложенной вещи деньги для погашения всех или части требований к должнику, то подача взыскателем заявления о возвращении исполнительного листа, на наш взгляд, должна рассматриваться как поведение разумное и добросовестное, то есть не влияющее отрицательно для взыскателя на течение сроков предъявления исполнительного документа к взысканию.

В то же время, как видится, не любое противоправное или недобросовестное поведение должника, залогодателя или третьих лиц, связанное с залоговым обязательством, может рассматриваться в качестве уважительного обстоятельства отзыва исполнительного листа. Например, немотивированным представляется отзыв исполнительного документа об обращении взыскания на ряд заложенных объектов недвижимости по мотиву прекращения существования (сноса неизвестными лицами) одного из них, поскольку установление виновников ликвидации одного строения не обусловлено необходимостью отказа от продажи с торгов других.

По нашему мнению, в практике будет часто встречаться отзыв исполнительных листов залогодержателем под различными надуманными предлогами и по искусственно созданным основаниям.

Второе. Конституционный Суд РФ постановил: «Федеральному законодателю надлежит – в силу требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, направленные на урегулирование порядка прерывания срока предъявления исполнительного документа к исполнению, если ранее предъявленный к исполнению тот же самый исполнительный документ был возвращен взыскателю по его заявлению».

По существу, задача, стоящая перед федеральным законодателем, гораздо сложнее, нежели отраженная в п. 2 резолютивной части Постановления. Нормотворцу предстоит не просто урегулировать течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению, но и пересмотреть систему оснований возвращения исполнительного документа взыскателю (не путать с прекращением исполнительного производства!).

Часть 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержит семь оснований для возвращения исполнительного документа взыскателю. В их числе названы: подача заявления взыскателем (п. 1); отказ взыскателя оставить за собой имущество должника, не реализованное в принудительном порядке при исполнении исполнительного документа (п. 6); создание взыскателем своими действиями препятствий исполнению исполнительного документа (п. 6).

И если смотреть на проблему отзыва исполнительного документа залогодержателем с позиции житейской, с точки зрения мудрого обывателя, отзыв исполнительного документа может быть оценен либо как отказ оставить имущество должника за собой, либо как препятствие к исполнению исполнительного документа. Понятно, что такой подход в правоприменительной практике поддержки не находит.

Возвращаясь к необходимости изменения нормативной основы действий судебных приставов, отметим, что в ходе законопроектных работ, по сути, предстоит дифференцировать причины отзыва исполнительного документа самим взыскателем на уважительные и неуважительные. Следует ли делать это, используя оценочные категории, или перечислить те и другие причины – сказать сложно. Более того, нельзя исключать введения для названного типа исполнительных документов специальной системы или дополнительных оснований (особенностей) возвращения.

Третье. Конституционный Суд РФ постановил: «Впредь до внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений, вытекающих из настоящего Постановления, при предъявлении взыскателем исполнительного документа к исполнению должностные лица службы судебных приставов, а также суды, разрешая вопрос о наличии оснований для возбуждения или отказа в возбуждении исполнительного производства, в частности о соблюдении срока предъявления исполнительного документа к исполнению, в случае, если представленный исполнительный документ ранее уже предъявлялся к исполнению, но затем исполнительное производство по нему было окончено в связи с заявлением взыскателя, при исчислении этого срока обязаны вычитать из установленной законом общей продолжительности срока предъявления исполнительных документов к исполнению периоды, в течение которых исполнительное производство по данному исполнительному документу осуществлялось, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по его заявлению».

Предложенная Конституционным Судом РФ на переходный период схема обеспечения баланса интересов залогодателя и залогодержателя вполне может быть принята за основу федеральным законодателем. Попробуем разобраться с предложенным подходом.

Последствия истечения срока на предъявление исполнительного листа. Содержание Постановления № 7-П делает положение судебного пристава-исполнителя менее определенным на стадии принятия исполнительного документа к производству. Теперь ему предстоит отследить все действия взыскателя, направленные на отзыв исполнительного листа, и дать им оценку. Лишь после этого соответствующее должностное лицо вправе разрешить вопрос о возбуждении производства.

Рискнем предположить, что приставы будут действовать формально, не разбираясь в причинах отзыва исполнительного листа. Как следствие, добросовестным взыскателям придется задуматься над тем, как доказать уважительность всех или части действий, направленных на отзыв исполнительного листа, приложив к заявлению о возбуждении производства необходимые доказательства.

Сказанное относится к процедуре. С материально-правовой составляющей дела обстоят еще сложнее.

Учение о натуральных обязательствах имеет длительную и непростую историю. Права, не обеспеченные судебной защитой, например, в связи с истечением срока исковой давности, встречаются на практике нередко по причинам самого разного плана, в том числе, из-за расторопности правообладателя, его загруженности, неосведомленности и т. д.

Истечение срока на предъявление «обычного» исполнительного листа о взыскании денежных средств к производству влечет близкие последствия. Долг как бы продолжает существовать, но взыскан принудительно быть не может.

В случае с залогом, особенно с ипотекой, формальное сохранение права в виде записи в официальных базах данных (в Реестре уведомлений о залогах или Едином государственном реестре недвижимости) фактически выводит объект из нормального оборота: найти такому имуществу нового владельца на возмездной (эквивалентной) основе будет непросто.

Конституционный Суд РФ, установив правила исчисления срока на предъявление исполнительного документа к производству, не указал, что истечение срока влечет прекращение права залога.

Абзац 4 п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» со-

держит правило, позволяющее судам применять способ защиты гражданских прав, прямо не закрепленный в законе: «В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими».

В приведенном фрагменте акта официального толкования права говорится о проблеме, находящейся на стыке процессуального и материального закона, – исключительном способе защиты субъективного права (признание права отсутствующим). Прибегая к нему, суд должен установить соответствующие основания.

Как же быть с истечением сроков на предъявление исполнительного документа о наложении взыскания на заложенное имущество? Можно ли говорить, что само право залога, обременяющее право собственности, прекратилось?

Полагаем, что залогодатель, претендующий на восстановление права собственности как полноценной триады правомочий, может рассчитывать на положительный эффект, если прибегнет к иску о признании залога отсутствующим. Во-первых, приведенная выше позиция Конституционного Суда не препятствует тому, является фактически «протоидеей» о прекращении права.

Во-вторых, пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ установлено, что залог прекращается «в случае реализации заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном законом, в том числе при оставлении залогодержателем заложенного имущества за собой, и в случае, если он не воспользовался этим правом» (курсив наш – В.Б.). Применение данной нормы в порядке аналогии к сходной правовой ситуации – когда залогодержатель не пользуется правом наложить взыскание на заложенное имущество – является разумным выходом из положения.

В-третьих, иной подход к решению проблемы фактически влек бы признание возможности для вещи существовать с «залоговым шлейфом» неограниченное время, что не способствовало бы нормальному гражданскому обороту.

Анализируемое постановление не стимулирует залогодержателей к явным злоупотреблениям, и, думается, с течением времени таковых должно стать меньше. Однако спектр действий, находящихся в буферной зоне, на границе противоправного и правомерного поведения, вряд ли станет уже.

Злоупотребление как система действий залогодержателя. Сложности оценки поведения залогодержателя как злоупотребления можно увидеть в деле по иску ООО «Бина» (залогодатель, не являющийся основным должником) к иностранному банку, в котором названное общество ссылалось на различные поведенческие акты залогодержателя, делающие владение вещью бессмысленным и обременительным*. В качестве фактов злоупотребления истец называл: 1) безмотивный однократный отзыв исполнительного листа; 2) оставление без рассмотрения предложения залогодателя принять залоговую стоимость вещи, которая не была продана в процессе первых торгов (по цене первых торгов); 3) длительное непринятие мер бывшим залогодержателем к регистрации права собственности на объект, не отчужденный на повторных торгах, в отношении которого имелось решение пристава о передаче залогодержателю.

Из данного проигранного залогодателем дела, на наш взгляд, со всей очевидностью следует, что отечественному правосудию еще предстоит глубоко осмыслить позицию Конституционного Суда РФ и выработать собственные подходы и критерии для оценки действий залогодержателя как **системного злоупотребления правом залога**. Таковым следует считать формально правомерные неоднородные поведенческие акты (действия и бездействие) залогодержателя, не имеющие прямой экономической мотивации, направленные на переложение негативных последствий и экономических рисков, связанных с залогом, на собственника вещи.

* Определение Верховного Суда РФ от 20 марта 2017 г. № 304-ЭС17-986 по делу № А46-369/2016; постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 ноября 2016 г. № Ф04-4855/2016 по делу № А46-369/2016; постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2016 г. № 08АП-8214/2016 по делу № А46-369/2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Литература

1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
2. По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с жалобой гражданина М. Л. Ростовцева: постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 7-П // Собрание законодательства РФ. 2016. № 12. Ст. 1707.
3. Письмо Банка России от 25 мая 2012 г. № 012-41-1/2289 // Вестник АРБ. 2012. № 11.
4. Бычков А. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. М.: Инфотропик Медиа, 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5. Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирования и проблемы реализации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.
6. Тимофеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010.

УДК 346.9

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СФЕРЕ

Дмитрий Борисович Лаптев, старший преподаватель, кандидат юридических наук;
Оксана Михайловна Могилевец, старший преподаватель
(Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

E-mail: Лараб12@mail.ru

В статье анализируется возможность применения уголовных и административных запретов в антимонопольной сфере при регулировании деятельности управляющих многоквартирными домами организаций. Квалификация действий управляющей компании ставится в зависимость от того, является ли хозяйствующий субъект единственным на товарном рынке или нет.

Ключевые слова: антимонопольные запреты; ЖКХ; управляющие компании.

LEGAL RESPONSIBILITY OF MANAGERS OF APARTMENT BUILDINGS ORGANIZATIONS FOR VIOLATION OF THE PROHIBITIONS IN THE ANTIMONOPOLY SPHERE

Dmitriy Borisovich Laptev, senior lecturer, *kandidat nauk*, degree in Law;
Oksana Mikhailovna Mogilevets, senior lecturer
(West Siberian Branch of the Russian State University of justice)

The article analyzes the possibility of applying criminal and administrative prohibitions in the antimonopoly sphere when regulating the activity of apartment building management organizations. The qualification of the actions of the management company is made dependent on whether the economic entity is the only one in the commodity market or not.

Keywords: antitrust restrictions; utilities; operating companies.

Деятельность управляющих организаций, связанная с управлением многоквартирными домами, регламентируется Жилищным кодексом РФ и иными правовыми актами. Нарушение требований Федерального закона «О защите конкуренции» [1] (далее – Закон № 135-ФЗ) влечет ответственность:

- по ст. 178 УК РФ – ограничение конкуренции (нарушение ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ при наличии материальных признаков состава преступления);
- ст. 14.31 КоАП РФ – злоупотребление доминирующим положением (нарушение ст. 10 Закона № 135-ФЗ);